

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА ҚАНДЛИ ДИАБЕТ 2-ТУРИ ПРОФИЛАКТИКАСИГА ЁНДАШУВЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Исматова М.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. *Метаболик синдром (МС) билан касалланган беморларда қандли диабет 2-турининг (ҚД2) профилактикаси аҳамияти юқори. Бизнинг тадқиқотимиз 32 беморда профилактик чоралар самарадорлигини баҳолаш мақсадида 1 ой ва 3 ой давомида кузатув олиб борди. Профилактика асосий таркиблари сифатида диета, физик фаоллик, вазни назорат қилиш ва умумий соғлиқ ҳолатини мониторинг қилиш киритилди. 3 ойлик давр охирида пациентларда гликемия ва метаболик кўрсаткичлар сезиларли даражада яхшиланди.*

Калит сўзлар: *метаболик синдром, қандли диабет 2-тури, профилактика, диета, физик фаоллик.*

IMPROVING APPROACHES TO TYPE 2 DIABETES PREVENTION IN METABOLIC SYNDROME

Ismatova M.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. *Prevention of type 2 diabetes mellitus (T2DM) in patients with metabolic syndrome (MS) is of great importance. In our study, 32 patients were observed for 1 month and 3 months to assess the effectiveness of preventive measures. Diet, physical activity, weight control, and monitoring of general health status were included as the main components of prevention. By the end of the 3-month period, the indicators of glycemia and metabolism in patients significantly improved.*

Keywords: *metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, prevention, diet, physical activity.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Исматова М.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. *Профилактика сахарного диабета 2 типа (СД2) у пациентов с метаболическим синдромом (МС) имеет большое значение. Наше исследование проводилось в течение 1 и 3 месяцев с целью оценки эффективности профилактических мероприятий у 32 пациентов. В качестве основных компонентов профилактики были включены диета, физическая активность, контроль веса и мониторинг общего состояния здоровья. К концу 3-месячного периода у пациентов значительно улучшились показатели гликемии и метаболизма.*

Ключевые слова: *метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа, профилактика, диета, физическая активность.*

e-mail: ismatova.mexriniso@bsmi.uz

Метаболик синдром (МС) — бу қандли диабет, гипертония, дислипидемия ва орталық вазн кўпайиши билан тавсифланадиган комплекс патология бўлиб, кардиоваскуляр ва эндокрин системалар учун юқори хавф омилларидан бири ҳисобланади (Grundy, 2008; Alberti et al., 2009). МС билан касалланган беморларда қандли диабет 2-тури (ҚД2) ва юрак-қон томир касалликлари ривожланиш хавфи сезиларли даражада ошади (Kaur, 2014).

ҚД2 профилактикасининг асосий стратегияси — эрта интервенция ва индивидуал ёндашув. Турли тадқиқотлар шуни кўрсатдики, диета ўзгариши, мунтазам жисмоний фаоллик ва вазн назорати ҚД2 хавфини камайтиради (Knowler et al., 2002; Tuomilehto et al., 2001). Масалан, Diabetes Prevention Program (DPP) тадқиқоти 3234 беморда кўрсатдики, ҳафтада камида 150 дақиқа физик фаоллик ва парҳез назорати 58% ҚД2 ривожланиш хавфини камайтиради (Knowler et al., 2002). Шунингдек, оммавий тадқиқотлар диета ва фаоллик чораларининг метаболик кўрсаткичларга ижобий таъсирини ҳам тасдиқлайди (Pan et al., 1997; Lindström et al., 2006).

ҚД2 профилактикасида индивидуал ёндашув ҳам муҳим ҳисобланади, чунки ҳар бир беморнинг генетик, метаболик ва ижтимоий шароитлари фарқ қилади (Hu et al., 2012). Бу жиҳатлар профилактика стратегиясини ишлаб чиқишда ҳисобга олиниши керак. Шу билан бирга, мониторинг ва тезкор интервенция ҳам самарадорлигини оширади, чунки беморларнинг метаболик профили ўзгаришларига тез реакция қилиш имконини беради (American Diabetes Association, 2023).

Шу асосда, МС билан касалланган беморларда ҚД2 профилактикасида комплекс чоралар — диета, физик фаоллик, вазн назорати ва индивидуал мониторинг — самарали ва илмий асосланган ёндашув сифатида ҳисобланади.

Методика. Тадқиқот проспектив назорат тадқиқоти шаклида олиб борилди. Иштирокчилар сифатида 35–65 ёшдаги 32 бемор танланди, уларда метаболик синдром ташхиси қўйилган ва қандли диабет 2-тури ҳали ривожланмаган эди. Назорат даври 1 ой ва 3 ойдан иборат бўлди.

Профилактика чоралари қуйидагилардан иборат эди: кам углеводли ва юқори клетчатка таркибли рацион орқали диета; ҳафтада камида 150 дақиқа енгил ва ўрта даражали жисмоний машқлар орқали физик фаоллик; вазн назорати учун ВМІ мониторинги; шунингдек, қон глюкозаси, НbA1c ва тўлиқ липид профили (холестерин, LDL, HDL, триглицеридлар) каби параметрларнинг мунтазам текширилиши.

Тадқиқотда қон глюкозаси (ммоль/л), НbA1c (%), тўлиқ липид профили ва вазн ҳамда ВМІ кўрсаткичлари баҳоланди. Олинган маълумотлар медиана ва интерквартил диапазонда тақдим этилди; статистик таҳлил учун Wilcoxon signed-rank тестлари қўлланилди. Бу ёндашув натижаларнинг сезиларли ўзгаришларини аниқлаш имконини берди.

1-жадвал.

32 беморда гликемия ва метаболик кўрсаткичлар ўзгариши

Параметр	Бошланғич	1 ойдан сўнг	3 ойдан сўнг
Қон глюкозаси (ммоль/л)	6,1 ± 0,5	5,8 ± 0,4	5,5 ± 0,3
НbA1c (%)	6,0 ± 0,3	5,8 ± 0,3	5,6 ± 0,2
Холестерин (ммоль/л)	5,8 ± 0,6	5,5 ± 0,5	5,2 ± 0,5
LDL (ммоль/л)	3,7 ± 0,5	3,5 ± 0,4	3,2 ± 0,3
HDL (ммоль/л)	1,1 ± 0,2	1,2 ± 0,2	1,3 ± 0,2
Триглицеридлар (ммоль/л)	2,0 ± 0,4	1,8 ± 0,3	1,6 ± 0,3
Вазн (кг)	84,5 ± 7,2	83,2 ± 6,8	81,5 ± 6,5
ВМІ (кг/м ²)	29,5 ± 2,1	28,9 ± 2,0	28,2 ± 1,9

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, 1 ой ва 3 ойлик профилактика чоралари қон глюкозаси ва НbA1c даражасини сезиларли даражада камайтирди. Шу билан бирга липид профилида ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилди. Бу натижалар МСда ерта интервенция ва индивидуал профилактика чораларининг аҳамиятини тасдиқлайди.

Хулоса: Метаболик синдромга эга беморларда қандли диабет 2-турини профилактика қилишда комплекс чора-тадбирлар, хусусан, индивидуаллаштирилган диета режаси, мунтазам жисмоний фаоллик, вазнни мувофиқлаштириш ва биокимёвий кўрсаткичларнинг тизимли мониторинги энг самарали стратегия сифатида аҳамият касб этади. Бизнинг тадқиқотимиз натижалари шуни кўрсатдики, профилактика чораларини 1 ой ва 3 ой давомида амалга ошириш гликемик индексларнинг (қон глюкозаси ва НbA1c) сезиларли даражада камайиши, липид профилининг яхшиланиши ва умумий метаболик статуснинг оптималлашишига олиб келади.

Шунингдек, 3 ойлик назорат натижалари комплекс профилактика тадбирларининг қисқа муддатда ҳам самарали таъсир кўрсатишини кўрсатди, бу эса МС билан касалланган беморларда ҚД2 ривожланиш хавфини ерта босқичда камайтириш имконини беради. Профилактика жараёнида беморларнинг индивидуал мониторинги, тарбиявий ёндашув ва соғлом ҳаётнинг одатларни шакллантириш ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг самарадорлигини ошириш ва қандли диабетнинг узок муддатли ривожланишини олдини олишда асосий компонент сифатида қаралади.

Бу натижалар МС билан касалланган беморларда профилактика стратегияларини ишлаб чиқишда ҳамда уларни амалиётда қўллашда илмий асос сифатида хизмат қилади ва индивидуаллаштирилган ёндашувнинг аҳамиятини янада кучайтиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Uusitupa M. Prevention of Type 2 Diabetes by Lifestyle Changes. *Nutrients*. 2019.
2. Tuomilehto J. et al. Prevention of Type 2 Diabetes Mellitus by Changes in Lifestyle in Sub-

jects with Impaired Glucose Tolerance. *The New England Journal of Medicine*. 2001.

3. Galaviz KI, Weber MB, et al. Lifestyle and the Prevention of Type 2 Diabetes: A Status Review. *Current Diabetes Reports*. 2015.

4. Andrade CAS, et al. Primary Prevention of Type 2 Diabetes Mellitus in the General Population: Evidence from Lifestyle Interventions. *Nutrients*. 2025.

5. Sagastume D, et al. The effectiveness of lifestyle interventions on type 2 diabetes prevention in at-risk populations in low- and middle-income countries. *eClinicalMedicine*. 2022.

6. Aguiar EJ, Morgan PJ, Collins CE, Plotnikoff RC, Callister R. Efficacy of interventions that include diet, aerobic and resistance training components for type 2 diabetes prevention: a systematic review with meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*. 2014.

7. Management of the Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes Through Lifestyle Modification. *PMC* (open-access review).

8. Effects of lifestyle modification on metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis. *BMC Medicine*.

9. Ten-week lifestyle changing program reduces several indicators for metabolic syndrome in overweight adults. *Diabetology & Metabolic Syndrome*. 2012.

10. Раджабова Г.Х., Бадритдинова М.Н., Жумаев К.Ш. Метаболик синдром: профилактика ва даволаш усуллари.

11. Муродов А.С., Тешаев О.Р., Мавлянов О. Метаболик синдром – асосий компонентлари ва уларни бартараф этиш усуллари.

12. Профилактика сахарного диабета 2 типа. Вестник национального детского медицинского центра.

13. Исмаилов У. Клинико-этиопатогенетические механизмы развития желчнокаменной болезни при метаболическом синдроме.

14. Тешаева М.К. Метаболик синдром фонида ишемик инсульт шаклланиши, замонавий чоралар.

15. Морфофункциональные нарушения органов при экспериментальном метаболическом синдроме. Ф. С. Орипов, Ф. Дж. Асадова.

16. Метаболик синдромда ошқозон ва шиллик қават морфологик ўзгаришлари. *Modern Science and Research*, 2025.

17. Liu AY, et al. Prevention of Type 2 Diabetes through Lifestyle Modification: Role of Higher-Protein Diets.

18. Alshammari AH, et al. Lifestyle Modification for Management and Prevention of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes.

19. Salokhidinov A., Mamasoliev N.S., Kalandarov M., Mamasolieva Sh.Kh. Аспекты профилактики метаболического синдрома. *Preventive Medicine and Health Journal*, 2023.

20. Wang Y, et al. Effectiveness of lifestyle interventions in preventing type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. *JMIR*. 2025.

Иқтибос учун: Исматова М.Н. Метаболик синдромда қандли диабет 2-тури профилактикасига ёндашувларни такомиллаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 876–878. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17898050>